

UDK 596:599.321

**KATTA QUMSICHQONNING KO‘PAYISH MUDDATLARI BO‘YICHA
LANDSHAFTLARARO TAQSIMLANISHI**

**G‘.J. Matrasulov,
M.A. Jumanov,
N.P. Allaniyazov,
F.A. Arepbayeva,
M.N.Shukurlayev.**

Qoraqalpoq davlat universiteti, Nukus

Annotatsiya. Ushbu maqolada katta qumsichqonning ko‘payishi turli landshaftli ekologik tumanlar misolida o‘rganilgan va Respublika O‘lat Profilaktika Markazi Qoraqalpog‘iston Filialining 1967-1979 yillardagi arxiv materiallari tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: Qizilqum, Nukus qumi, populyatsiya, katta qumsichqon, *Rhombomys opimus*, ekologik inqirozi, tabiiy kamayish.

Аннотация. В данной статье изучено размножение большой песчанки на примере экологических районов с различным ландшафтом и проанализированы архивные материалы Каракалпакского филиала Республиканского центра по профилактике чумы за 1967-1979 гг.

Ключевые слова: Кызылкум, Нукусские пески, популяция, большая песчанка, *Rhombomys opimus*, экологический кризис, естественное убывание.

Abstract. This article studies the reproduction of the great gerbil using the example of ecological regions with different landscapes and analyzes archival materials of the Karakalpak branch of the Republican Center for Plague Prevention for 1967-1979.

Key words: Kyzylkum, Nukus sand, population, great gerbil, *Rhombomys opimus*, ecological crisis, natural decline.

Kirish. Orol inqirozining ta'siri tegmagan xo'jalik sohasi, tirikchilik sistemasi yo'q deb aytsak xatolashmaymiz. Qum, dala sahrosi, oazis, o'rmon ekosistemasi bilan bir qatorda, qishloq xo'jaligi va ijtimoiy turmush sohalarida ham chuqur o'zgarishlar yuz berayotganligi hech kimga sir emas.

Bugungi kunda Qizilqum, bundan 60-100 yil ilgari gidek qush uchsa qanoti, tulpor yursa tuyog'i kuyadigan, yovvoyi, xavfli, inson tomonidan kuchli ta'sirga uchramagan cho'l emas.

Keyingi 50-70 yil ichida kuchli texnika bilan qurollangan insonning kuchli ta'siriga uchragan, sanoat hamda qishloq xo'jalik talablariga muvofiq chuqur va har tomonlama turli o'zgarishlarga uchragan cho'listondan betakror gulistonga aylangan chorvachilik maskani hisoblanadi.

Mana shunday holatlar natijasida tabiatda ulkan o'zgarishlar yuz berib, kuchaygan qurg'oqchilik hayvonotlar tirikchiligiga o'z ta'sirini tekkizmoqda. Yuz berayotgan abiotik, biotik va antropogen o'zgarishlar hudud fauna komplekslariga, uning tur tarkibiga, ko'payishiga, nasldorligiga, soniga belgili darajada ta'sir qilayotgan tabiiy jarayonlarni o'rganish, tadqiq qilish faqat nazariyada emas, amaliyotda ham dolzarb masalalardan hisoblanadi.

Orol dengizining qisqa vaqt ichida tez qurib qolishi faqatgina Qoraqalpog'iston, yoki O'zbekiston va qo'shni Respublikalarda emas, butun jahon tabiatiga, uning iqlimiga, atrof muhit olamiga, florasi va faunasiga hamda insoniyatiga o'zining tirikchilik uchun xavfli ta'sirini tekkizayotganligi va bundan keyin ham Orolni qutqarishga qaratilgan bir qancha chora-tadbirlarga qaramasdan shu tarzda hamda yanada kuchli ta'sir qilishi bilan ekologik xavf-xatarga aylanib qolmoqda [5, 7].

Materiallar va metodlar. Ekologik og'ir sharoitda Qizilqumning Shimoli-G'arbiy qismida keng tarqalgan va ko'p sonli katta qumsichqon tur tarkibini aniqlashda va ko'payish muddatlari bo'yicha taqsimlanishini o'rganishda, N.A. Bobrinskiy, B.A.Kuznetsov, A.P.Kuzyakinlarning [2], B.C. Vinogradov, I.M. Gromovlarning aniqlagichlaridan [3] hamda I.A. Volodin va boshqalarning qumsichqonlarni o'rganish bo'yicha olib borilgan ilmiy manbalaridan [4] foydalanildi.

Ko'plab olimlarning ma'lumotlari bo'yicha Orol dengizi tabiatning xatoligi (Voekov, 1908) sababli cho'l o'rtasida joylashib hech bir okean va ulkan dengiz bilan bog'liqligining yo'qligi (izolirovannyy vodoyom) tuyuq, cho'liston bag'ridagi ahamiyati kam suv havzasi deb qarashadi. Sh. Saparov, B.Sh. Saribaev va hakazo boshqalar (1996) Orol dengizining ahamiyati u faqat yaqinidagi atrof muhit ob-havosini atiga 25 km. gachagina namlantirib turadi, deydi; E. Qurbanbaev va hakazo boshqalar (2011) namlantirish maydoni taxminan 100-300 km. oraliqda, deydi [6]; yana boshqa olimlar esa 500-600 km. radiusda ekanligini aytadi. Gap shundaki bugungi kungacha olimlar orasida bu masala bo'yicha haligacha kelishilgan aniq bir fikr yo'q.

Barchamizga aniqrog'i Orol dengizining qurib qolishi bilan iqlimning o'zgarganligi, qurg'oqchilikning kuchayib, cho'listonga aylanishining kuchayishi, atrof muhitning o'zgaruvchanligi, qurib qolgan dengiz ostidan ko'tarilayotgan zaharli qumlarning Grenlandiya, Shvetsariya tog'lariga, Shimoliy muz okeanigacha yetishi, butun dunyo kontinentini oralab yurishi, qishloq xo'jaligida-o'zi sho'r tuproqli ekin maydonlariga yili (Orol atrofi)ga 600 kg. tushishi unumdorlikning pasayishiga, shunday tuproqlarda o'sgan o'simliklarning hosildorligining va yuqumliligining pasayishiga, uni yegan hayvonotlarning, odamlarning salomatligiga salbiy ta'sirini ko'z oldimizga keltirsak, aholi salomatligining yomonlashuviga, turli kasalliklarning ko'payishiga, o'lim darajasining ortishiga nazar solsak, bu har bir shaxsni o'ylantiradigan masala hisoblanadi.

Shimoli-G'arbiy Qizilqum hududida joylashgan landshaftli-ekologik tumanlarida katta qumsichqonning ko'payish jadalligini solishtirganimizda (1967-1969 yy.) ular orasida biroz tafovut bor ekanligi aniqlandi. Masalan, Janadaryo Orol dengiziga va hududning Shimoliy qismida, Nukus qumi Markaziy, G'arbiy Qizilqumi Janubda joylashganligini (1-jadval) hisobga olsak, tadqiq qilingan ishonchli tahliliy ma'lumotlar asosida (11052 bosh Janadaryoda; 5417 bosh Nukus qumida; 5668 bosh qumsichqon G'arbiy Qizilqumda) voyaga yetgan urg'ochilari orasida bo'g'ozlar soni, ko'payish jadalligi, bir bo'g'ozga to'g'ri keladigan embrionlar soni yillik o'sish

ko'rsatkichlarining birdek emasligi ko'zga tashlanadi. Aniqroq aytganda, Shimoliy zonaga solishtirganda Markaziy va Janubiy zonalarida yillik bo'g'ozlar 384,5 % dan 584,1 % ko'p ekanligini, ko'payish jadalligida ham 2345,5 dan 3621,4 ga ya'ni Janubda dengizdan uzoq hududda ikki karra ortiq ekanligini ko'ramiz. Ko'payish mavsumidan keyin son o'sishining ham ancha yuqoriligi hisobga olindi.

Jadval 1.

Shimoli-G'arbiy Qizilqumda katta qumsichqonning 1967-1969 yillarda turli landshaftli-ekologik tumanlarida (LET) ko'payish potensialining jadallik o'zgachaligi

(ResO'PMQF arxiv materiallari yillik ko'rsatkichlar bo'yicha tahlillar).

	Landshaftli-ekologik tumanlar (LET)	Tadqiq qilingan, voyaga yetgan urg'ochilar			Hisoblangan embrionlar		Ko'payish jadalligi	Yiliga bitta urg'ochiga		Bir yillik o'sim (priplod) %	Voyaga yetgan urg'ochi, jam voyaga yetgan orasida %
		Jami	Bo'g'ozlar		Jami	1 bo'g'ozga keladigan o'rtacha soni		Bo'g'ozlik	Embrion		
			Absalyut	%							
1	Eski	4068	545	62,8	3687	6,8	423,4	0,7	4,2	223,4	53,2
	Janadaryo	2488	489	148,0	3007	6,1	766,1	2,5	7,7	401,2	52,1
	(Shimoliy)	4496	651	173,7	4318	6,6	1146				
	Jami:	11052	1685	384,5	11012	6,5	2335,5	1,6	5,9	312,3	52,6
2	Nukus	1744	313	107,5	2086	6,6	696,1	1,1	7,0	366,1	52,3
	qumi	680	92	116,8	600	6,5	768,6	1,2	7,7	422,7	54,9
	(Markaziy)	2993	474	324,4	3040	6,5	2108,6				
	Jami:	5417	879	548,7	5726	6,5	3573,3	1,2	7,4	394,4	53,6
3	G'arbiy	1987	320	116,4	1983	6,2	738,2	1,2	7,4	364,4	49,3
	Qizilqum	981	248	167,1	1714	6,9	1018,6	1,7	10,2	313,1	50,3
	(Janubiy)	2700	310	300,6	1778	5,6	1683,4				
	Jami:	5668	878	584,1	5475	6,2	3440,2	1,4	8,8	338,7	49,8
	Umumiy jami:	22137	3442	1517,3	22213	6,4	9349	1,4	7,4	348,5	52

Tafovutning asosiy sababini hududlarning har turli uzoqlikka bog'liq iqlimning (ulardagi ob-havoda temperaturaviy rejim, yog'in miqdori) qulay va noqulayligiga,

ya'ni ko'payishning boshlanishi, o'tishi va tamomlanishining vaqtiga, shirali mayda o't-o'simliklari (efimer va efimeroidlar)ning vegetatsiya davrining uzoq-qisqaligiga, ularning hosildorligiga, qishlab chiqqan sichqonlarning fiziologik holatlariga va hakazo boshqa ko'plab abiotik hamda biotik omillarning qanday ta'sir qilishiga, qishki o'limning miqdoriga bog'liq (2-jadval).

Jadval 2.

**Sovuq davrda katta qumsichqon populyatsiyasining tabiiy kamayishi
bo'yicha ma'lumotlar**

(ResO'PMQF arxiv materiallari tahlillari 1969-1979 yy.)

Tuman	Landshaftli - ekologik tumani	Foiz qiymati									
		1969 1970	1970 1971	1971 1972	1972 1973	1973 1974	1974 1975	1975 1976	1976 1977	1977 1978	1978 1979
Shimoliy Qizilqum	Orololdi qumi	40	40	46	50	30	40	70	81,1	67,6	57
	Janadaryo	60	50	56	57	50	53	84	97	60	58
G'arbiy Qizilqum	Nukus qumi	55	50	60	22	31	43	80	100	71	67
	G'arbiy Qizilqum	56	65	55	25	48	60	92	96	81	65
	Markaziy Qizilqum	50	50	61	50	34	44	86	79,3	63	53

Keltirilgan tahlil natijalariga ko'ra, qishki sovuq davrdagi populyatsiyadagi chiqim ko'p yillik kuzatishlarda 30-50 % atrofida edi. Jadvalda keltirilgan materiallarda ta'kidlanganidek uning keyingi davrlarda astalik bilan ortib borayotganligini ko'rishga bo'ladi. 1960-1970; 1974-1975 yillarda o'lim chiqimi 40-60 % orasida, quyisi 30-40, yuqorisi 50-60 % ni tashkil qilgan bo'lsa, 1975-1976 va keyingi yillari qish faslidagi o'limchilik holatining keskin ko'payib keta boshlaganini

Shimoli-G'arbiy Qizilqumning barcha tumanlari va boshqa hududlar tumanlari uchun ham Orol ekologik inqirozi bilan tushintirishga bo'ladi.

Keyingi yillarda 2005-2015 yillar (kuz fasli) son miqdorining eng qulayli bo'lgan hudud Qizilqumning Aqchadaryo va Markaziy Qizilqum, eng past ko'rsatkich esa G'arbiy Orol bo'yi qumi bo'limida aniqlangan[1].

Xulosa: Tadqiqot uchun tanlangan yillar tahlili shuni ko'rsatadi ushbu landshaftli-ekologik tumanlarda katta qumsichqonning ko'payish jadalligi solishtirilganda bular orasida ancha tafovut borligi aniqlanda. Shuningdek qishki sovuq davrdagi populyatsiyadagi chiqim ko'p yillik kuzatishlarda 30-50 % atrofida bo'lib, keltirilgan materiallarda 1960-1970; 1974-1975 yillarda o'lim chiqimi 40-60 % ni tashkil qilgan bo'lsa, 1975-1976 va keyingi yillari qish faslidagi o'limchilik darajasi keskin oshganligining guvohi bo'ldik.

Foydalangan adabiyotlar

1. Асенов Г.А., Матрасулов Ф.Ж. Шимоли-Гарбий Қизилқум ландшафтларида катта қумсичқоннинг 2005-2017 йилларда сон миқдори ва кўпайиш ўзгачаликлари // VII Меж. научно-прак. конф. Нукус 2018 г., - С. 130-131.
2. Бобринский Н.А., Кузнецов Б.А., Кузякин А.П. Определитель млекопитающих СССР. -“Просвещение”, Москва, 1965. - С. 382.
3. Виноградов В.С., Громов И.М. Краткий определитель грызунов фауны СССР. - Л: Наука. -1984. - С. 140.
4. Володин И.А., Ильченко О.Г., Попов С.В. Песчанки: содержание и демография популяций разных видов в неволе. М. -1996. - С. 228.
5. Жуманов М.А. О влиянии усыхания Аральского моря на численность Кызылкумской популяции большой песчанки // Узбекский биологический журнал. Ташкент. 2014. №11. - С. 35-37.

6. Курбанбаев Е., Артиков О., Курбанбаев С. Аралские море и водохозяйственное политика в Республиках центральной Азии // Нукус, 2011. - С. 222.

7. Сейтназаров С.К., Алламуратов Б.Ж., Кутлымуратов М.С, Матрасулов Г.Ж. Актуальность исследования экологии вида *Rhombomus orimus* l. в условиях южного Приаралья // VIII Респ. илмий-амалий конф. матер. Нукус 2019 г. - С. 88-89.